

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Condições psicossociais de trabalho em motoristas de veículos pesados de mercadorias

Albina D. Fernandes Silva, Hernâni Veloso Neto

^{1 2} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ² E-mail de contacto: hernani.neto@islagaia.pt, ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: Os riscos psicossociais relacionados com o trabalho são um dos grandes desafios para a segurança e saúde no trabalho da atualidade. Os motoristas profissionais, pelas características do seu trabalho, estão expostos a riscos psicossociais gerados pelas condições laborais, fatores organizacionais e relacionais, com repercussões a nível do seu bem-estar. Este estudo tem como objetivo avaliar as condições psicossociais de motoristas de pesados de mercadorias e também perceber diferenças, entre os profissionais que praticam a sua atividade em território nacional e aqueles que se dedicam a rotas internacionais. Para o efeito, além da análise das características da atividade, também se aplicou o Questionário de Caracterização das Condições Psicossociais de Trabalho (Neto, 2013) aos motoristas para captar a sua perceção. No caso dos motoristas que se dedicam a percursos nacionais, os resultados sugerem um nível predominante de exposição baixa a fatores de risco psicossocial, por seu lado, os motoristas que se dedicam a rotas internacionais apresentam incidências moderadas. Os níveis elevados de exposição ao risco que merecem particular atenção e intervenção são as exigências cognitivas e das exigências emocionais.

Palavras-chave: Riscos psicossociais, condições de trabalho, motoristas, rotas nacionais, rotas internacionais.

Psychosocial working conditions in drivers of heavy goods vehicles

Abstract: Currently, work-related psychosocial risks are one of the great challenges for safety and health at work. Professional drivers, due to the characteristics of their work, are exposed to psychosocial risks generated by their working conditions, organizational and relational factors, with repercussions in terms of their well-being. This study aims to evaluate the psychosocial conditions of drivers of heavy goods vehicles and also to perceive differences between professionals who practice their activity in national territory and those who dedicate themselves to international routes. For this purpose, in addition to the analysis of the characteristics of the activity, was also applied the Questionnaire for the Characterization of Psychosocial Working Conditions (Neto, 2013) to drivers to capture their perception. In the case of drivers who are dedicated to national routes, the results suggest a predominant level of low exposure to psychosocial risks factors, on the other hand, drivers who are dedicated to international routes stand out for having moderate incidences. The high levels of risk exposure that deserve particular attention and intervention are cognitive and emotional demands.

Keywords: Psychosocial risks, working conditions, drivers, national routes, international routes.

1. Introdução

No exercício profissional dos motoristas de veículos pesados de mercadorias, o risco de acidentes rodoviários não é o único a que estes profissionais estão expostos. Segundo a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) (2016), o ato de conduzir é uma tarefa extremamente desgastante e expõe os motoristas a inúmeros riscos laborais. A pressão decorrente da gestão do tempo na execução das tarefas e atividades de transporte podem provocar stress relacionado com o trabalho, maus hábitos alimentares, perturbações do sono, pausas inadequadas e descanso insuficiente com impacto na manutenção das capacidades de atenção e da vigília necessárias à condução. Os longos períodos de trabalho, os horários de trabalho irregulares, a solidão, a agressão física ou psicológica do público ou dos clientes, de outros condutores ou utilizadores da via pública e a separação da família e dos amigos, são outros aspetos relevantes e potenciadores de riscos psicossociais neste tipo de atividade (ACT, 2016).

Por isso mesmo, o presente estudo visa contribuir para a compreensão das condições psicossociais de trabalho destes motoristas profissionais. Pretende-se determinar as condições psicossociais de trabalho de um grupo de motoristas de pesados de mercadorias, tentando, também, perceber as especificidades entre os profissionais que praticam a sua atividade em território nacional e aqueles que se dedicam a rotas internacionais.

Como a complexidade da temática exige elevados e diversos conhecimentos, o presente documento inicia-se efetuando um enquadramento teórico e conceptual dos conceitos mais relevantes, caracterizando-se o transporte rodoviário de mercadorias, a condução profissional neste setor, bem como se reflete sobre a tarefa de condução e o enquadramento legal desta atividade. Neste tópico, é ainda, abordada a questão da gestão dos riscos psicossociais neste contexto laboral.

Na terceira parte, apresenta-se o percurso metodológico desenvolvido, dando ênfase aos procedimentos chave aplicados, a saber: revisão da literatura, reunião com dirigentes das empresas envolvidas no estudo e aplicação do “Questionário de Caracterização das condições Psicossociais de Trabalho” (Neto, 2013) a uma amostra de motoristas com rotas nacionais ou com rotas internacionais. Trata-se de um estudo semi-quantitativo, com um propósito exploratório e de descrição e caracterização dos fenómenos analisados.

De seguida apresentam-se os resultados obtidos, tendo por base os objetivos definidos, e procede-se à análise e discussão dos resultados, onde são feitas propostas de melhoria para ajudar a aperfeiçoar as condições psicossociais dos motoristas de veículos pesados de mercadorias. Por fim, no último ponto, são apresentadas as considerações finais, indicando as principais conclusões do estudo, assim como as limitações e sugestões para futuras investigações.

2. Enquadramento teórico e conceptual

Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) (2018), nas décadas mais recentes, o significado e configuração do trabalho sofreu algumas mudanças importantes, devido à globalização, terciarização e também às mudanças tecnológicas operadas nas mais diversas áreas da sociedade contemporânea, impondo às organizações e trabalhadores constantes processos de adaptação. O setor dos transportes não saiu incólume destas mutações, uma vez que também ocorreram profundas alterações na operacionalização desta atividade profissional.

Couto e Brasileiro (2014) salientam que os novos ambientes e condições de trabalho fizeram eclodir preocupações diferentes, no que concerne à saúde e segurança dos trabalhadores. No sentido de concretizar os objetivos definidos para este projeto de investigação, de seguida serão explanados os pressupostos teóricos e conceptuais que serviram de base para o seu desenvolvimento. Procurou-se sustentar conceptualmente a análise, com recurso a pesquisa bibliográfica especializada sobre o setor

dos transportes, a condução profissional de veículos pesados de mercadorias, princípios de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), condições psicossociais e gestão de riscos psicossociais do trabalho.

2.1. Caracterização do setor de transporte rodoviário de mercadorias

No contexto da sociedade moderna atual, o setor dos transportes desempenha um papel fundamental na economia e na vida societal dos indivíduos, seja através do transporte de bens de primeira necessidade, seja na redução diária das distâncias entre as regiões, seja, ainda, na facilitação do trabalho e do lazer, bem como na distribuição de produtos, serviços e informações.

Para a ACT (2014, p.7), o setor dos transportes “além de contribuir para o aumento do PIB, de gerar empregos e influenciar a distribuição espacial, incentiva também o alargamento dos mercados e melhora a qualidade de vida da população através da flexibilidade dos serviços, que se traduz na flexibilidade no transporte da carga, rapidez, menores custos de embalagem”. Por seu lado, Carvalho (2012, p. 194) destaca a importância do transporte na gestão da cadeia de abastecimento, na medida em que “assegura a ligação entre os elos da Cadeia proporcionando valor acrescentado através da criação da utilidade de lugar e tempo: movimentando os produtos para o local certo no momento desejado e nas condições (quantidade e qualidade) pretendidas”. Noutra perspetiva, Dias (2005, p. 208) afirma que a mobilidade das mercadorias “entre as origens e os destinos apenas é possível com a intervenção de equipamentos de transportes, com uma gestão específica, mas integrado na lógica global da circulação física de mercadorias ao serviço dos desígnios estratégicos dos sistemas logísticos de criação de valor.”

A necessidade de transporte é transversal a todos os setores da atividade económica, existindo vários modos de transporte (terrestre - rodoviário e ferroviário, marítimo e aéreo), cada um com características mais adequadas para determinadas distâncias, dimensões e pesos de mercadoria, ou até mesmo, para o transporte ser realizado a uma velocidade maior, ou, com um custo mais baixo. Segundo o Banco de Portugal (2017a), este setor, no seu conjunto, totaliza cerca de 16 mil empresas, o que representa quatro por cento do total das empresas a operar em Portugal, acarretando 111 mil pessoas ao serviço, o que constitui quatro por cento da totalidade dos trabalhadores. Traduz-se em 11 mil milhões de euros de volume de negócios, ou seja, o setor dos transportes representa três por cento do volume total de negócios das empresas portuguesas.

De acordo com o Eurostat (2022), a repartição modal do transporte de mercadorias em Portugal é dominada pelo transporte rodoviário, à semelhança do que acontece nos restantes estados-membros da UE. A este respeito, o Parlamento Europeu (2022) afirma que a implementação do mercado único europeu, com a consequente abolição das fronteiras entre os Estados-Membros da União Europeia e a consagração das liberdades de circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais, contribui para o incremento do transporte rodoviário de mercadorias. Além disso, esta facilitação na circulação também favoreceu a redução dos preços do transporte em resultado da abertura e da liberalização dos mercados de transportes, assim como, as mudanças operadas no sistema de produção e gestão das empresas, bem como o desenvolvimento dos canais de logística (Parlamento Europeu, 2022). Tudo isto, potenciou significativamente o transporte de mercadorias, quer nacional quer internacional. No momento atual, destaca-se o papel, cada vez mais relevante, do e-commerce no incremento do transporte de mercadorias internacional.

De acordo com o Banco de Portugal (2017a), cerca de metade das empresas do setor dos transportes em Portugal exercem a sua atividade no segmento do transporte rodoviário de mercadorias, totalizando 8,4 mil empresas, 68 mil pessoas ao serviço e 5,5 mil milhões de euros de volume de negócio. O segmento do transporte de mercadorias é maioritariamente constituído por microempresas (84%), estando, assim, em consonância com a tendência global do setor (Banco de Portugal, 2017b).

Porém, as Pequenas e Médias Empresas (PME) são as mais relevantes em termos do volume de negócios neste segmento. Por sua vez, face ao número de pessoas ao serviço, as PME e as microempresas correspondem a 56% e 24% do total de trabalhadores do transporte rodoviário de mercadorias.

Segundo o Decreto-Lei (DL) n.º 136/2009, de 5 de junho (República de Portugal, 2009b, p.3506), que procede à segunda alteração ao DL 257/2007, a “atividade de transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem, de âmbito nacional ou internacional, em veículos de peso bruto igual ou superior a 2.500 kg, só pode ser exercida por empresas, cooperativas, associações ou fundações com fins comerciais licenciadas pelo IMTT [Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres]”. Esta autorização “consubstancia-se num alvará ou licença comunitária, a qual é intransmissível, sendo emitida por um prazo não superior a cinco anos, renovável por igual período, mediante comprovação de que se mantêm os requisitos de acesso e de exercício de actividade” (República de Portugal, 2009b, p.3506).

O transporte de mercadorias em veículos pesados poderá ser definido, de acordo com o DL 257/2007, como transporte nacional, caso a totalidade do percurso se efetue em território nacional, em contrapartida, quando a deslocação implica o atravessamento de fronteiras e ocorre, apenas, parcialmente em Portugal, trata-se de transporte internacional (República de Portugal, 2007). As diferentes modalidades de transporte implicam dinâmicas laborais particulares, acarretando condições psicossociais diferentes, deste modo, no presente documento, serão alvo de análise motoristas que efetuam transportes profissionais que se dedicam a rotas nacionais e internacionais.

2.2. O exercício profissional da atividade

Desde o início do século XX que o transporte rodoviário tem registado um desenvolvimento sem precedentes, desencadeando o aparecimento de uma nova categoria de trabalhadores, os motoristas profissionais de transporte rodoviário, cuja atividade deixou de ser apenas local, para assumir cada vez mais, um âmbito nacional e até transnacional. Segundo o DL 257/2007, o transporte rodoviário de mercadorias consiste na “atividade de natureza logística e operacional que envolve a deslocação física de mercadorias em veículos automóveis ou conjuntos de veículos, podendo envolver ainda operações de manuseamento dessas mercadorias, designadamente grupagem, triagem, recepção, armazenamento e distribuição” (República de Portugal, 2007, p.4482).

De acordo com o contrato coletivo de trabalho de 2019, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego (República de Portugal, 2019), é motorista de pesados o trabalhador que, possuindo as habilitações exigidas por lei, tem a seu cargo a condução de veículos automóveis ligeiros ou pesados. Para além da condução, compete-lhe proceder à abertura e fecho das caixas de carga, dirigir as operações de carga e descarga, proceder ao acondicionamento, incluindo amarração das mercadorias, zelar pelo cumprimento dos tempos de carga e descarga das mercadorias, adotar os trajetos que lhe forem ordenados e aqueles que se revelem mais benéficos para a empresa, pugnar pela boa conservação do veículo, realizar diariamente a verificação dos principais indicadores do estado aparente de funcionamento das viaturas tripuladas, reportando, de imediato, toda e qualquer anomalia detetada, verificar a existência e conformidade de toda a documentação relativa ao veículo e à carga transportada, pugnar pela manutenção em segurança, do veículo, carga e demais instrumentos de trabalho, cabendo-lhe, ainda, a tarefa de mudar pneus e realizar outras pequenas operações de reparação ou diagnóstico quando em trânsito (República de Portugal, 2019). Sobre o trabalhador motorista não recai qualquer dever de fazer operações de cargas ou descargas de mercadorias, exceto quando o trabalhador tenha sido contratado ou esteja adstrito aos serviços de transporte ali elencados.

O estudo de Wioland (2013) sobre motoristas de mercadorias franceses mostra que as tarefas destes podem ser divididas, da seguinte forma: 68% do tempo gasto na condução, 19% do tempo em espera para carga/descarga nos clientes e 13% do tempo gasto na carga/descarga, sendo que o condutor só descarrega o camião em 61% dos casos e recebe ajuda de um empregado do cliente, em 39% dos casos. Assim sendo, pode-se afirmar que ser condutor profissional requer rigor, responsabilidade e estar em permanente estado de alerta e atenção a vários fatores, por outro lado, implica desgaste físico, nomeadamente acompanhamento de operações de carga e descarga, esperas prolongadas na recolha e na entrega de mercadoria. No caso dos motoristas de longa distância, acresce um outro sacrifício pessoal, o da solidão e separação da família durante longos períodos, estadias longe de casa e pernoitar em sítios desconhecidos com fracas condições de conforto, higiene e descanso.

Os condutores são os principais atuantes da categoria de transporte de mercadorias e estão sujeitos a uma conjuntura muito específica de condições de trabalho que favorecem e potenciam riscos profissionais, agravados pela periculosidade da matéria transportada (Leite, 2019). Apesar da atividade laboral de um motorista de veículos pesados de mercadorias estar maioritariamente associado à condução, deve-se notar que esta não é a única tarefa que desenvolve. Outras responsabilidades técnicas e administrativas são exigidas, nomeadamente relações com clientes e com outros utilizadores das vias, conhecimentos de línguas estrangeiras e de mecânica automóvel, registo e comunicação de dados, etc. (ACT, 2014).

Os motoristas profissionais, tanto do setor de mercadorias como de passageiros, também tendem a ser percecionados, pelo público em geral, como “representantes” da empresa e, por isso, contribuem para o seu prestígio, imagem e competitividade (ACT, 2016). Daí que também seja considerada uma atividade exigente, desafiante e de responsabilidade social. São profissionais que assumem diversos deveres, dando resposta à legislação vigente, seja ao nível da documentação relativa ao veículo e à carga que transportam, ao registo dos tempos de trabalho e descanso, bem como, face à tomada de decisão em caso de dano ou acidente, e também na transmissão de informação ao empregador das questões relevantes, inerentes ao seu exercício profissional (ACT, 2016). Mas o exercício concreto da condução profissional não acontece nem é estranha a um contexto organizacional que lhe serve de suporte e apoio. A organização segura do trabalho e das viagens, o seu planeamento, o seu acompanhamento e a avaliação da sua execução estão no cerne dos deveres de vigilância e controlo que recaem sobre o empregador, decorrentes da legislação aplicável em matéria de SST (ACT, 2014).

Um dos desafios atuais e futuros desta profissão relaciona-se com as mudanças no perfil das funções a desempenhar. Cada vez mais, a condução profissional de veículos pesados de mercadorias exige a utilização mais intensa das novas tecnologias como, por exemplo, ferramentas de planeamento e monitorização à distância, computadores de bordo para comunicação e registo das entregas de mercadorias, entre outras. Ou seja, as tecnologias de informação estão e estarão em franca expansão neste setor, ajudando os profissionais, mas, também, colocando desafios e acarretando fatores de risco psicossocial.

2.3. A tarefa de condução

No sentido de se compreender em profundidade as condições psicossociais dos motoristas de veículos pesados de mercadorias é essencial conhecer a tarefa de condução, nas suas várias dimensões e complexidade. Segundo a Ordem dos Psicólogos (2020a), diferentemente de outras funções, onde facilmente se operacionalizam as várias sub-tarefas necessárias a um adequado desempenho, a tarefa de condução acontece num ambiente muito complexo em permanente mutação. A interação entre o operador (condutor) e a máquina (veículo) é condicionada, quer por estes dois elementos quer ainda

por todos os outros participantes do cenário rodoviário, bem como por outros fatores, como as infraestruturas ou as condições atmosféricas (IMTT, 2010). Assim, para além das adequadas competências exigidas e das características do veículo que conduz, o condutor deve “adequar-se permanentemente às várias exigências do meio que, sempre mutáveis, requerem a utilização de comportamentos diferenciados” (Silva, 2011, p.25).

A condução profissional deste tipo de veículos é uma atividade bastante complexa, que requer um ajustamento perceptivo-motor contínuo, determinado pelo carácter dinâmico das interações estabelecidas no sistema constituído por três elementos: o condutor, o veículo e o ambiente rodoviário, que integra a infraestrutura e os outros utilizadores da via (ACT, 2016). A profissão de motorista envolve a exposição prolongada a constrangimentos e riscos profissionais de natureza diversa, inclusive riscos psicossociais, tal como será analisado noutra tópicos deste documento. Segundo o IMTT (2010), a condução profissional implica o cumprimento de horários de trabalho ao volante, sujeitando o motorista à manutenção de uma postura mais ou menos fixa, a acelerações positivas e negativas, ao tipo e à qualidade do assento, bem como, do veículo, o que implica um trabalho muscular importante, tanto do ponto de vista estático como dinâmico. Por outro lado, esta atividade impõe uma carga mental elevada, para além de dificuldades ocasionais de interação com passageiros, colegas de trabalho e com os restantes utilizadores das vias de circulação. Este organismo destaca, ainda, o facto de os motoristas profissionais estarem expostos a riscos ambientais e organizacionais que agravam a carga de trabalho, podendo ser nocivos para a sua saúde. Torna-se, pois, importante conhecer as condições potenciadoras desses riscos, saber identificá-las a fim de melhor as gerir e, quando necessário, alertar as organizações para eventuais necessidades corretivas. Aqui se inscreve mais uma das razões da pertinência do desenvolvimento do presente estudo.

Ser condutor profissional requer rigor, responsabilidade e estar em permanente estado de alerta e atenção. Se for relacionada a tarefa de condução com as capacidades, aptidões e características do condutor, facilmente se entende que as exigências num desempenho como a condução, só podem ser adequadamente entendidas se for tido em consideração todos os determinantes relacionados com o condutor, o seu desempenho e o nível de exigência da tarefa (Ordem dos Psicólogos, 2020a).

Cunha e Lancomblez (2006) analisaram a atividade de motoristas em quatro empresas e constataram que estes profissionais vêm-se embrenhados numa série de solicitações e de necessidades a que tem que responder para o bom desenrolar da sua atividade, sem que frequentemente disponham de margem-de manobra entre a condução em condições de circulação difíceis, a atenção ao horário, o controlo das condições da carga e a observação dos outros condutores, o que reforça o facto de comumente se referirem à sua atividade como uma atividade de “contra-relógio”.

A tarefa de condução é mais ou menos difícil dependendo das competências do condutor e da exigência da tarefa. Quanto maior for a competência do condutor relativamente à tarefa de condução, menor será a sua dificuldade. A perda do controlo na condução ocorre quando, por múltiplas razões, a exigência da tarefa ultrapassa as competências e capacidades do condutor (Fuller, 2011). O facto dos motoristas se confrontarem com diversas situações de hipersolicitação, onde intervêm, em simultâneo, os clientes, o tráfego, os outros condutores, e a pressão que daí resulta para o cumprimento dos horários previstos pela escala de serviços, exige, pois, uma atualização constante na ordenação de prioridades definidas na condução (Cunha & Lancomblez, 2006). Neste contexto, ainda se pode acrescentar que a condução, não apenas reflete a maneira como se executa a tarefa, mas também espelha o posicionamento do condutor e das empresas na cultura de mobilidade atual, que encerra desafios como a sustentabilidade. Segundo a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) (2015), o transporte rodoviário na Europa irá estar seriamente restringido com novas políticas ambientais e operacionais, isto porque, existe um compromisso europeu em baixar a sua pegada ecológica.

Naturalmente que nesta conjuntura o sector rodoviário irá ser o alvo de reformas, serão implementadas políticas que privilegiem outros modos de transporte ou soluções intermodais.

2.4. Enquadramento legal

Em Portugal, a profissão de motorista de pesados de mercadorias encontra-se regulamentada segundo um vasto quadro legal, envolvendo legislação europeia e nacional, estando dependente da aprovação do IMTT, sob a fiscalização da ACT, mas também, sob a alçada de outras autoridades como a PSP e/ou GNR. Face às condições de SST, a legislação em vigor que regulamenta estas matérias é a Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro, alterada pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro, sem prejuízo da consulta de legislação complementar, em virtude da existência de regulamentação específica em várias sub-temáticas da SST no exercício profissional da condução de veículos pesados de mercadorias. Por exemplo, como os veículos são assumidos como equipamentos de trabalho, a sua utilização em contexto laboral também está sujeita às disposições do DL n.º 50/2005, de 25/02, sobre prescrições mínimas de segurança e saúde dos trabalhadores na utilização de equipamentos de trabalho, sendo da responsabilidade das entidade empregadoras assegurar mesmas.

A condução de um veículo pesado não se equipara à condução de um veículo ligeiro de passageiros ou de mercadorias, existindo categorias próprias, na carta de condução, referentes a estes veículos. Para se estar habilitado a conduzir um veículo pesado de mercadorias, os candidatos têm de demonstrar conhecimentos específicos. Como não se tem condições de aflorar todo o quadro legal aplicável, serão destacadas apenas algumas particularidades principais.

A certificação de motoristas sofreu alterações recentemente, encontrava-se regulada pelo Decreto-Lei n.º 126/2009, de 27 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 65/2014, de 7 de maio, tendo sido novamente modificado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 102-C/2020, de 9 de dezembro, que fixa o regime aplicável à qualificação inicial e à formação contínua dos condutores de determinados veículos rodoviários afetos ao transporte de mercadorias e de passageiros. O DL 126/2009 impõe a titularidade de Carta de Qualificação de Motorista (CQM), obtida na sequência de formação inicial ou contínua que confira Certificado de Aptidão de Motorista (CAM) válido, para um condutor habilitado a conduzir pesados de mercadorias ou de passageiros (Assembleia da República, 2009a).

Segundo a legislação atual, a formação destes condutores passa, também, a integrar conteúdos relativos ao transporte de pessoas com deficiência, aos direitos dos passageiros no transporte de autocarro e procedimentos relacionados com a segurança na circulação em passagens de nível. Os condutores envolvidos no transporte rodoviário de mercadorias pesadas e de passageiros também estão obrigados a cumprir as seguintes regras, em matéria de tempo de condução, pausas e períodos de repouso, tal como expressa o Regulamento n.º 561/2006, alterado pelo Regulamento N.º 165/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, que procura harmonizar e melhorar as condições de trabalho e a segurança rodoviária. Estão regulamentados aspetos como:

- O tempo de condução diário não pode exceder as 9 horas, no entanto, o tempo de condução pode ser alargado até ao máximo de 10 horas, apenas duas vezes por semana (artigo 6);
- O tempo de condução semanal não pode exceder as 56 horas. Contudo, o tempo de condução bissemanal, não pode exceder as 90 horas, podendo, por exemplo, o fracionamento ser efetuado da seguinte forma: realização de 56 horas na primeira semana, mais 34 horas na segunda semana, o que perfaz as 90 horas máximas permitidas em duas semanas (artigo 6);
- Após um período de condução de 4 horas e 30 minutos, o condutor é obrigado a realizar uma pausa com uma duração de 45 minutos. A interrupção continua pode ser substituída por pausas fracionadas: uma de pelo menos 15min seguida de outra de pelo menos 30 minutos. Durante as interrupções o condutor não deverá desenvolver outras atividades (artigo 7);

- Em cada período de 24 horas o condutor deve usufruir de um repouso de pelo menos 11 horas consecutivas, ou em alternativa, pode usufruir de dois períodos de repouso, sendo que o primeiro deve abranger pelo menos 3 horas consecutivas e o segundo período deverá abranger as restantes 9 horas nos mesmos moldes (artigo 8);
- Em cada período de duas semanas consecutivas, o condutor deve usufruir de pelo menos dois períodos de repouso semanal regular ou um período de repouso semanal regular e um período de repouso semanal reduzido de, no mínimo, 24 horas. Todavia, a redução deve ser compensada mediante um período de repouso equivalente, gozado de uma só vez, antes do final da terceira semana a contar da semana em questão. O período de repouso semanal deve começar o mais tardar no fim de seis períodos de 24 horas a contar do fim do período de repouso semanal anterior (artigo 8).

Com vista a controlar e a registar os tempos de condução e repouso dos condutores dos veículos de transporte rodoviários de mercadorias nacionais e internacionais existe um aparelho de controlo, denominado tacógrafo. Trata-se de um aparelho selado, digital, de controlo de velocidade, tempos de condução, tempos de repouso e distâncias percorridas. No sentido de verificar se os tempos de repouso e condução estão a ser respeitados e a legislação a ser aplicada, durante as operações das forças de segurança aos veículos pesados, os registos dos tacógrafos são um dos aspetos fortemente fiscalizados.

Em suma, constata-se que a condução profissional de veículos pesados de mercadorias é uma atividade exigente e fortemente legislada, sendo que a regulamentação está constantemente a ser alvo de alterações implicando novas e diferentes exigências, o que também poderá contribuir para o incremento do stress sentido pelo trabalhador, acarretando consequências adversas, seja no seu comportamento durante a condução, ou mesmo no âmbito da sua saúde mental e esfera familiar. Além disso, a fadiga e a sonolência ao volante assumem-se como fatores de risco para a segurança rodoviária. No caso dos motoristas profissionais que passam muitas horas ao volante, esse fator poderá agudizar-se, revestindo-se de pertinência no âmbito da SST.

2.5. Riscos psicossociais da atividade

De acordo com a Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) (2018), são inúmeros os fatores de risco existentes nos locais de trabalho, uns mais óbvios e de fácil identificação e outros que podem não ser tão evidentes e perceptíveis, a um olhar mais incauto. No exercício da profissão de motorista de transporte de mercadorias, o risco de acidente rodoviário não é o único a que estes profissionais estão expostos. O ato de conduzir é uma tarefa extremamente desgastante e também expõe os motoristas de veículos pesados de mercadorias a inúmeros riscos psicossociais.

Segundo a EU-OSHA (2022), os riscos psicossociais relacionados com o trabalho são das questões que maiores desafios apresentam em matéria de SST. Têm um impacto significativo na saúde dos indivíduos, organizações e economias nacionais, constituem, ainda, um desafio major e emergente para as equipas multidisciplinares de SST. Segundo o relatório “O Custo do Stress e dos Problemas de Saúde Psicológica no Trabalho”, elaborado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (2020b), estima-se que, devido ao stress e a problemas de saúde psicológica, os trabalhadores falem até 6,2 dias por ano e o *presentismo* possa ir até 12,4 dias.

Marchant e Garrido (2012, citados por Neto, 2014) defendem que os riscos psicossociais estão presentes na globalidade dos locais de trabalho, na medida em que ao existir uma organização de trabalho e uma relação laboral imbuída da cultura institucional, vai persistir a probabilidade de as condições de emprego, os fatores organizacionais e relacionais e as condições sociais de trabalho poderem afetar a saúde mental e bem-estar psicossocial dos trabalhadores.

De facto, a noção de risco psicossocial não tem um perímetro terminológico único, encontrando-se no cruzamento da esfera pessoal e profissional, estando ligados a alguma subjetividade

e a dificuldades de validação. Ao contrário de outros tipos de riscos, os psicossociais podem verificar-se em qualquer contexto, não sendo muitas vezes possível determinar a que nível um risco psicossocial pode gerar um dano específico. Simultaneamente as suas causas podem ser múltiplas e inexatas (Costa & Santos, 2013).

Os fatores de risco psicossocial podem ser considerados como os “aspetos da conceção e gestão de trabalho, e seus contextos sociais e organizacionais, que têm o potencial para causar dano psicológico ou físico” para os trabalhadores (Cox & Griffiths, 1996 e 2005, citados por Neto, 2015, p.7). Já o risco psicossocial em si mesmo, representa a probabilidade de ocorrerem efeitos adversos para a saúde mental, física e social dos trabalhadores, gerados por condições de emprego e fatores organizacionais, relacionais e sociais que podem interagir com o funcionamento mental e bem-estar psicossocial das/os trabalhadoras/es (Neto, 2015, p.7).

Segundo a Direção Geral da Saúde (DGS, 2021), é imperativo assumir que o trabalho é, simultaneamente, uma importante fonte/origem de riscos psicossociais, mas também, o local ideal para os enfrentar, mediante a implementação de medidas de prevenção e intervenção adequadas. Neto (2015) refere que, na atualidade, os principais riscos psicossociais relacionados com o ambiente laboral são o *distress* ocupacional, a interferência do trabalho na vida pessoal (e vice-versa), o *burnout*, a violência no trabalho (agressões físicas, assédio moral e/ou assédio sexual), a precariedade laboral, a discriminação laboral e a ausência de valorização e reconhecimento profissional. Por isso, são diversas as situações relacionadas com o contexto laboral que podem favorecer a exposição dos trabalhadores aos riscos psicossociais ocupacionais, sendo elas: a má gestão de mudanças organizacionais; comunicação ineficaz; insegurança laboral; excesso de carga horária; exigências contraditórias e falta de clareza na definição das funções; a não participação na tomada de decisões; a falta de controlo sobre a forma como se executa o trabalho; a ausência de apoio por parte das chefias e dos colegas; o assédio psicológico e sexual; a violência de terceiros; as condições relativas à carreira, ao ritmo das atividades e ao ambiente social e técnico do trabalho (Mesquita et al., 2016).

Os fatores de risco psicossociais devem ser compreendidos através das condições objetivas do contexto laboral, mas também, tendo em conta as experiências individuais do trabalhador. Perante as mesmas condições psicossociais adversas no trabalho, os profissionais irão reagir de forma diferente e variada, pois as suas características pessoais associadas às suas expectativas, vulnerabilidades, capacidade de adaptação e competências para lidar com determinadas situações vão determinar o tamanho e a natureza das suas reações e das implicações que daí poderão surgir em termos de saúde física e psicológica (Serafim et al., 2012).

A atividade de condução de veículos pesados de mercadorias também pode estar suscetível a muitos dos fatores de risco psicossocial enunciados. Configura-se como uma atividade marcada assiduamente pela monotonia, mas, simultaneamente, exige um alto grau de concentração. De acordo com a ACT (2016), a multiplicidades de utilizadores das vias rodoviárias, desde outros condutores, aos peões, apresentam características, competências, e comportamentos diferenciados, determinando que o condutor profissional seja obrigado a tomar muitas decisões num curto espaço de tempo, implicando efeitos ao nível das suas condições de trabalho, do veículo, da carga transportada e dos restantes utilizadores da via.

Essa condução também é acompanhada de exigências específicas, designadamente prazos de entrega reduzidos, tempos de trajeto rigorosos, tarefas administrativas, recolha e guarda de valores, apoio a clientes. A pressão da gestão do tempo pode provocar stresse relacionado com o trabalho, maus hábitos alimentares, perturbações do sono, pausas inadequadas, fadiga, com impacto na manutenção das capacidades de atenção e da vigília necessárias à condução (ACT, 2016). Ainda neste âmbito, os longos períodos de trabalho, a solidão e a separação da família e dos grupos de referência

são outros aspetos característicos das condições em que o trabalho é prestado, e que são potenciadores de riscos psicossociais.

Posto isto, compreende-se a pertinência do foco de análise deste estudo recair sobre as condições psicossociais dos motoristas de veículos pesados de mercadorias. A DGS (2021) salienta que os riscos psicossociais estão associados ao aumento do absentismo e *presentismo* laboral, à reduzida produtividade, a baixos níveis de desempenho, à elevada rotatividade, à diminuta motivação dos trabalhadores, para além, de estarem relacionados a um enorme fardo de doença e incapacidade que acarretam pesados encargos financeiros para os indivíduos, as empresas e a sociedade.

O empregador, através dos serviços de SST, deve garantir que, nos locais de trabalho, as exposições a fatores de risco psicossocial “não constituem risco para a segurança e saúde do trabalhador” (alínea d, ponto 2, artigo 15.º do RJPSST p. 23). Para o efeito, é essencial uma “correta e permanente avaliação de riscos” (ponto 3, artigo 5.º do RJPSST) que suporte a vigilância da saúde do trabalhador em matéria de saúde mental e bem-estar, e que permita estabelecer as necessárias medidas de prevenção dos riscos profissionais de natureza psicossocial (DGS, 2021).

A EU-OSHA (2022, p.2) defende que os riscos psicossociais “podem ser prevenidos e geridos com sucesso, independentemente da dimensão ou tipo de empresa. Nesse sentido, podem ser tratados da mesma forma lógica e sistemática que outros riscos de saúde e segurança no local de trabalho”, devem ser apresentados e equacionados como qualquer outro risco ocupacional e inscrever-se nas matrizes de controlo de riscos das equipas de SST, sendo alvo de estratégias de gestão de risco. Só assim, será possível o desenvolvimento de ambientes de trabalho saudáveis e seguros.

3. Metodologia

De acordo com o tema em estudo e os objetivos definidos para este projeto, optou-se por um estudo exploratório e descritivo, com recurso a uma amostra não probabilística. A metodologia de investigação é semi-quantitativa, pela aplicação de inquérito por questionário, complementada com a análise documental de revisão da literatura e reunião com dirigentes das empresas envolvidas no estudo.

Esleceu-se esta abordagem por permitir obter, rapidamente, um maior número de dados, através da tradução em números das opiniões e informações analisadas, mantendo em todo o percurso da investigação o anonimato e a confidencialidade dos sujeitos (Vilelas, 2017). Esta metodologia permite, ainda, focar a atenção apenas nas variáveis em estudo, diminuindo os fatores de distração que poderiam criar vieses na investigação e, por último, permite uma maior objetividade na recolha e tratamento dos dados (Fortin, 2009).

A vertente de investigação quantitativa teve por base a aplicação de um inquérito por questionário a dois grupos de motoristas de veículos pesados de mercadorias, um que realiza rotas nacionais e outro que realiza rotas internacionais.

3.1. Instrumento de inquirição

No sentido de descortinar as condições psicossociais vivenciadas pelos motoristas, selecionou-se a aplicação do “Questionário de Caracterização das Condições Psicossociais de Trabalho”, conforme proposto por Neto (2013), permitindo captar a perceção dos motoristas sobre o seu ambiente psicossocial de trabalho. Trata-se de um instrumento que contempla dois blocos de questões: o bloco A, que é constituído por 76 questões da versão média do Questionário Psicossocial de Copenhaga - COPSOQ II, desenvolvido por Kristensen e Borg em 2003, validado para Portugal por Silva e colegas (2011 e 2014). Esta versão compreende 29 dimensões de fatores de risco psicossociais, muitos dos quais mencionados anteriormente no enquadramento conceptual deste estudo, e que podem ou têm

potencial de provocar dano psicológico, social e físico nos trabalhadores. As afirmações deste bloco são avaliadas numa escala tipo *Likert*, de 5 pontos, maioritariamente do género: 1 - Nunca/quase nunca, 2- Raramente, 3- Às vezes, 4 – Frequentemente, 5- Sempre.

Importa, ainda, referir face à utilização da versão média do COPSOQ II, que “apesar de se ter seguido a lógica de classificação dos dados em tercis, o apuramento dos valores não seguiu a lógica da caracterização do potencial de efeitos na saúde” (Grande & Neto, 2021, p.67). Neste caso, a análise das respostas foi adaptada pelo autor para permitir a análise de fatores de risco psicossocial para a segurança e saúde no trabalho, tendo-se invertido diversos itens, na medida que a escala de *likert* tem significados diferentes consoante o fator de risco em causa

Por sua vez, o bloco B do questionário contempla um conjunto de questões de natureza sociodemográfica, socioprofissional e de saúde, incluindo informações sobre a idade, o estado civil, o género, o número de filhos, a prática de exercício físico, o número de horas que dedica a atividades domésticas, o número médio de horas de trabalho diário e problemas de saúde. Também considera questões para avaliar o nível geral de satisfação laboral e o índice bipolar de fadiga laboral percebida (Neto, 2013). Para se avaliar o nível geral de cansaço/fadiga percebida antes e depois de uma jornada de trabalho, o questionário utiliza uma escala dividida em onze graus, onde zero representa nada cansado e 10 extremamente cansado, e os resultados indicam uma incidência de fadiga labora percebida aceitável, moderada, elevada e intolerável consoante a pontuação registada.

3.2. Procedimento de recolha de dados e pressupostos éticos

Os procedimentos referentes à recolha de dados para esta investigação iniciaram-se, num primeiro momento, com contactos telefónicos a várias empresas que atuam no setor do transporte rodoviário de mercadorias no sentido de averiguar a sua receptividade para o desenvolvimento do projeto. No caso das empresas que responderam positivamente a esta primeira abordagem, procedeu-se ao agendamento de reunião para apresentar a investigação e esclarecer alguma dúvida face ao seu desenvolvimento. Selecionaram-se duas empresas sediadas no Baixo Vouga, que demonstraram disponibilidade para se inquirir os trabalhadores face às condições psicossociais percecionadas por estes no seu exercício profissional. Ressalva-se que, em ambas as empresas, os serviços de SST são externos.

De forma a viabilizar o estudo, procedeu-se ao cumprimento de requisitos formais e éticos. Foi solicitada autorização formal ao Conselho de Administração de ambas as empresas, tendo estas concordado com a realização da investigação. Porém, na empresa que se dedica ao transporte nacional foi necessário efetuar uma exposição detalhada ao técnico de SST sobre o estudo que se pretendia desenvolver.

Com a colaboração das empresas, identificaram-se os potenciais participantes no estudo, isto é, motoristas de pesados de mercadorias a exercerem funções há mais de seis meses e no exercício ativo de funções durante o período de aplicação dos questionários. Os inquéritos foram disponibilizados aos trabalhadores em formato de papel, tendo sido distribuídos individualmente. Foram assegurados o anonimato e a confidencialidade das respostas. O processo de entrega e preenchimento do instrumento de recolha de dados ocorreu durante os meses de julho e agosto de 2022, quando, no fim das suas viagens, os motoristas regressavam às empresas. O tempo médio decorrido entre a explicação para o preenchimento do instrumento e a sua execução foi de cerca de 25 minutos.

Neste contexto, é importante realçar que toda a investigação científica é uma atividade humana de grande responsabilidade ética pelas características que lhe são inerentes. Sempre associada à procura da verdade, exige rigor, isenção e persistência. Assim, a presente investigação foi conduzida respeitando sempre os princípios definidos na Declaração de Helsínquia da Associação Médica

Mundial (2013), que enumera os princípios éticos a ter em conta na investigação em seres humanos e a Convenção de Oviedo (Assembleia da República, 2001), que define as regras de proteção dos direitos do ser humano e da sua dignidade face às aplicações da biologia e da medicina.

3.3. Procedimento de análise de dados

Posteriormente, os dados do inquérito foram organizados e analisados estatisticamente com recurso ao programa informático IBM SPSS - *Statistical Package for the Social Sciences*, versão 25, e Microsoft Excel, sendo apresentados sob a forma de figuras e tabelas. Procedeu-se a uma análise descritiva de todas as dimensões analisadas, verificando-se os níveis de exposição aos fatores de risco psicossocial. Por forma a caracterizar a amostra em termos sociodemográficos, foi realizada a análise de frequências e medidas de tendência central (média e desvio-padrão).

Tal como já referido, o questionário permite o apuramento de vinte e nove fatores, para cada um deve ser obtida uma média em tercios, que é a divisão da amplitude da cotação dos itens (1 a 5) de cada subescala em três partes iguais considerando como pontos de corte os valores 2,33 e 3,66. Essa representação tripartida dos resultados é caracterizada com as cores do semáforo, de forma a identificar, por meio do simbolismo dessas cores, o potencial de impacto para a saúde e segurança causado pela exposição a determinado fator de risco. Sendo assim, o intervalo 1 a 2,33 é representado pela cor verde e identifica uma situação favorável em termos de exposição, o intervalo 2,34 a 3,66 é representado pela cor amarela e identifica uma situação de exposição moderada e o intervalo 3,67 a 5 é representado pela cor vermelha e significa uma situação de exposição elevada.

3.4. Amostra

Segundo Fortin (2009), ao nível da investigação científica a população ou universo em estudo pode ser definida como “um grupo de pessoas ou elementos que tem características comuns.” (p.69), por sua vez, a amostra relaciona-se com “a fração de uma população sobre a qual se faz o estudo.” (p.312). Assim sendo, a amostra, não é mais do que uma parte do todo, a que designa por população e que a representa (Vilelas, 2017). Face à problemática em investigação, a análise versou motoristas de veículos pesados de mercadorias, com vínculo a duas empresas de transportes que se dedicam em exclusivo ao transporte rodoviário de mercadorias, ambas sediadas na região do Baixo Vouga. A amostra analisada é formada por 20 motoristas de veículos pesados de mercadorias, constituindo dois conjuntos, dez profissionais que praticam a sua atividade em território nacional e outros 10 que se dedicam a rotas internacionais.

Trata-se de uma amostragem por conveniência, ou seja, não probabilística constituída pelos motoristas que estavam disponíveis para participar no estudo nos dias em que se recolheram os dados nas instalações das empresas. Esses foram os critérios de elegibilidade, completados pela voluntariedade e disponibilidade demonstrada para reponderem ao inquérito.

4. Apresentação de resultados

De seguida serão apresentados os resultados obtidos nos inquéritos por questionário aplicados aos motoristas. Inicia-se pelos elementos socioprofissionais da amostra, permitindo uma melhor compreensão das características dos participantes no estudo.

No caso dos motoristas que se dedicam a trajetos nacionais, a amostra é constituída unicamente por indivíduos do sexo masculino, com uma média de idades de 43,4 anos, em que o intervalo etário mais frequente é o dos 35 aos 45 anos, englobando 40% dos inquiridos. Quanto ao estado civil, 50% são solteiros, 40% casados e 10% divorciados. No que concerne à descendência, 60% não têm filhos e os restantes 40% têm um a dois filhos.

Face à realização de atividades domésticas, verifica-se que 30% desses motoristas não executam afazeres domésticos, por sua vez, 60% refere que realizam estas atividades em alguns dias da semana, dedicando-lhe, nos últimos três meses, uma média de 5 horas por semana. Apenas uma parte destes inquiridos pratica atividade desportiva com regularidade (40%), destacando-se como modalidades o atletismo e o ciclismo.

No que concerne ao nível geral de satisfação com as condições de trabalho, 40% dos motoristas inquiridos refere estar muito satisfeitos, os restantes 60%, afirmam estar satisfeitos. O total dos inquiridos referiu não ter problemas em dormir, já na questão sobre o desenvolvimento de lesão ou doença nos últimos 3 meses, apenas um inquirido respondeu afirmativamente, declarando padecer de patologia renal.

Estes motoristas, tendo como referência os últimos três meses, realizaram uma média de 9,7 horas diárias de trabalho. O nível geral de cansaço antes de uma jornada de trabalho manifestado pela grande maioria (70%) é de baixo desgaste (aceitável), já após o dia de trabalho, 70% dos motoristas continuam a expressar um nível de baixo desgaste, porém, 20% da amostra refere um nível elevado (Tabela 1).

Tabela 1 – Resultados do indicador bipolar de fadiga laboral percebida

	Motoristas Nacional		Motoristas Internacional	
	n	%	n	%
Nível de fadiga antes da jornada de trabalho				
Nível baixo de desgaste (0-3) (aceitável)	7	70	—	—
Nível moderado de desgaste (4-5)	3	30	4	40
Nível elevado de desgaste (6-7)	—	—	4	40
Nível intolerável de desgaste (8-10)	—	—	2	20
Nível de fadiga depois da jornada de trabalho				
Nível baixo de desgaste (0-5) (aceitável)	7	70	—	—
Nível moderado de desgaste (6-7)	1	10	3	30
Nível elevado de desgaste (8-9)	2	20	5	50
Nível intolerável de desgaste (10)	—	—	2	20

Relativamente aos motoristas que se dedicam a rotas internacionais, estes apresentam idades compreendidas entre os 28 e os 63 anos, sendo a média de idades de 47,4 anos. No que respeita ao estado civil, 70% são casados e 30% divorciados. Apurou-se que a maioria (60%) refere ter dois filhos, os restantes afirmam não ter filhos, ter um, três ou quatro filhos.

Verifica-se que mais de metade dos motoristas internacionais realiza atividades domésticas em alguns dias da semana (70%), tendo dedicado, nos últimos três meses, uma média de 4,6 horas semanais à sua execução; contudo, 20%, não realiza atividades domésticas. Desses inquiridos, 60% afirma praticar atividade física regularmente, destacando-se a frequência de ginásio. Relativamente à jornada diária de trabalho estes profissionais, trabalham em média 10,2 horas diárias, tendo por referência os últimos três meses.

Face ao nível geral de satisfação com as condições de trabalho, 10% dos motoristas internacionais referem estar muito satisfeitos, 70% afirmam estar satisfeitos, mas 20% manifestam insatisfação. Tendo como referência os últimos três meses, a totalidade dos inquiridos refere não ter sofrido lesão ou doença. O nível geral de cansaço manifestado pelos motoristas internacionais, antes da jornada de trabalho, é de desgaste moderado (40%) ou elevado (40%), após o dia de trabalho, a pontuação divide-se por três categorias, nível moderado, elevado e intolerável de desgaste, sendo o mais incidente o nível de fadiga elevado (50%) (Tabela 1).

Focando, agora os dados decorrentes do bloco A do questionário, na Tabela 2 explana-se os níveis de exposição predominantes dos motoristas face às 29 dimensões de fatores de risco psicossocial avaliadas. A referida tabela contempla, a média e o desvio padrão das respostas ao instrumento, por tipologia de motorista. A média permite identificar o valor onde se concentram os dados, ou seja, o ponto de equilíbrio das frequências. Por sua vez, o desvio padrão indica quanto o conjunto de dados obtidos é uniforme, isto é, quanto mais próximo do zero (0), mais homogêneas são as respostas.

Tabela 2 – Níveis de exposição predominante por dimensão psicossocial

Dimensões	Motoristas Nacionais			Motoristas Internacionais		
	Média	Desvio Padrão	Exposição Predominante	Média	Desvio Padrão	Exposição Predominante
Exigências quantitativas	2,47	0,68	Moderada	2,93	0,46	Moderada
Ritmo de trabalho	2,50	0,00	Moderada	2,70	0,00	Moderada
Exigências cognitivas	3,67	0,70	Elevada	3,57	0,00	Moderada
Exigências emocionais	2,50	0,00	Moderada	3,80	0,00	Elevada
Influências no trabalho	3,25	1,04	Moderada	3,13	0,72	Moderada
Possibilidade de desenvolvimento	2,13	0,39	Baixa	2,13	0,41	Baixa
Previsibilidade	1,80	0,10	Baixa	2,65	0,15	Moderada
Transparência do papel laboral	1,30	0,29	Baixa	1,80	0,45	Baixa
Recompensas	1,33	0,19	Baixa	2,13	0,49	Baixa
Conflitos laborais	2,83	0,33	Moderada	3,03	0,21	Moderada
Apoio social de colegas	3,23	0,21	Moderada	3,47	0,21	Moderada
Apoio social de superiores	2,53	0,31	Moderada	3,50	0,22	Moderada
Comunidade social no trabalho	1,90	0,36	Baixa	2,07	0,17	Baixa
Qualidade de liderança	1,65	0,15	Baixa	2,65	0,35	Moderada
Confiança horizontal	3,03	0,17	Moderada	3,27	0,21	Moderada
Confiança vertical	1,70	0,43	Baixa	2,60	0,59	Moderada
Justiça e respeito	1,97	0,39	Baixa	2,83	0,21	Moderada
Autoeficácia	1,60	0,10	Baixa	1,80	0,00	Baixa
Significado do trabalho	1,23	0,12	Baixa	1,37	0,25	Baixa
Compromisso com o local de trabalho	2,35	0,45	Moderada	2,30	0,20	Baixa
Satisfação no trabalho	1,53	0,18	Baixa	2,20	0,22	Baixa
Insegurança laboral	2,90	0,00	Moderada	2,10	0,00	Baixa
Saúde geral	2,40	0,00	Moderada	2,80	0,00	Moderada
Conflito trabalho-família	2,30	0,29	Baixa	3,40	0,00	Moderada
Problemas em dormir	1,95	0,25	Baixa	2,85	0,15	Moderada
Burnout (Exaustão)	2,30	0,10	Baixa	2,70	0,00	Moderada
Stress	2,05	0,25	Baixa	2,85	0,15	Moderada
Sintomas depressivos	1,75	0,05	Baixa	2,35	0,15	Moderada
Comportamentos ofensivos	1,55	0,21	Baixa	1,20	0,12	Baixa

Classificação exposição	Baixa (1 a 2,33)	Moderada (2,34 a 3,66)	Elevada (3,67 a 5)
--------------------------------	------------------	------------------------	--------------------

As Figuras 1 e 2 complementam a Tabela 2, na medida em que expõem os resultados gerais obtidos da aplicação das escalas de COPSOQ, possibilitando a sistematização e a classificação da exposição à dimensão psicossocial em análise. Nestas figuras é visível a distribuição percentual das respostas, evidenciando uma interpretação tripartida que assume uma visualização do tipo “semáforo”, mediante o potencial de efeitos para a saúde do trabalhador.

Figura 1 – Exposição às dimensões psicossociais de risco dos motoristas de trajetos nacionais

Figura 2 – Exposição às dimensões psicossociais de risco dos motoristas de trajetos internacionais

Os resultados aferidos relativamente às duas tipologias de motoristas face à exposição dos trabalhadores a fatores de risco psicossocial apresentam tendências comuns, mas diferem em alguns aspetos. No caso dos motoristas que operam em território nacional, a exposição, por dimensão psicossocial, é tendencialmente baixa (58,6%), já no caso dos motoristas internacionais é maioritariamente moderada. Evidencia-se uma exposição moderada em mais de metade dos fatores de risco, representando 62% do espectro das dimensões analisadas.

Em ambos os grupos observam-se semelhanças nas dimensões que representam uma exposição moderada, estando relacionadas com: Exigências quantitativas, Ritmo de trabalho, Influências no trabalho, Conflitos laborais, Apoio social de colegas, Apoio social de superiores, Confiança horizontal e Saúde geral. Estas dimensões podem ser facilmente identificadas nos grafismos, por meio da coloração amarela. Em relação às exposições prevalecentes no nível moderado, o Apoio Social de Colegas foi o fator que apresentou uma das maiores médias entre as demais. Nos motoristas nacionais ($M=3,23$), a adição da percentagem dos trabalhadores afetados pela exposição moderada e pela exposição elevada, totaliza 70% da amostra. Relativamente aos motoristas internacionais ($M=3,47$), esta percentagem eleva-se aos 80%, concluindo-se que o aspeto inter-relacional no trabalho merece uma análise cuidadosa, para a sinalização das causas dessa exposição, devendo conduzir à definição de medidas de intervenção.

Outra dimensão com uma exposição moderada prevalecente é a Influência no trabalho, situada acima da média no caso dos motoristas nacionais ($M=3,25$) e também nos internacionais ($M=3,13$), revelando que os trabalhadores têm pouca influência no seu trabalho, na escolha dos colegas e na quantidade e características da tarefa que desempenham. Esta realidade é apontada por 65% dos motoristas nacionais e 75% dos condutores internacionais.

A confiança horizontal relaciona-se com a partilha de informação entre o funcionário, os colegas e a gerência, bem como o nível de confiança partilhada entre todos. No presente estudo, assume-se como outra dimensão psicossocial com uma exposição moderada, a média dos motoristas nacionais é de 3,03, afetando 63,3% dos profissionais, enquanto que a média dos motoristas internacionais é de 3,27, envolvendo 83,3% dessa amostra.

No que concerne aos fatores com elevada exposição, identificados com coloração vermelha nas representações apresentadas, existem diferenças. No caso dos motoristas com rota nacional, o fator de risco identificado com elevada incidência para a saúde e segurança dos trabalhadores diz respeito às Exigências cognitivas ($M=3,67$). Estes motoristas têm consciência de que a sua profissão exige deles muita atenção e tomada constantemente de decisões difíceis, afetando 56,7% dos motoristas. Importa salientar que além desses, 16,7% dos trabalhadores apresenta uma exposição moderada para esse fator, trata-se, então, de uma dimensão muito prevalente no grupo em estudo.

Comparativamente, os motoristas de rota internacional também apresentam uma incidência relevante nessa dimensão ($M=3,57$), mas ainda está no patamar moderado, atingindo 46,7% da população estudada. A dimensão com exposição elevada neste grupo é a relativa às Exigências Emocionais, com 60% destes profissionais a referir que o trabalho exige constantemente de si em termos emocionais.

Como aspeto positivo global, apenas uma dimensão revela exposição elevada em cada grupo, apesar de algumas se situarem no patamar moderado superior, principalmente nos motoristas de rota internacional. Ainda se pode destacar o facto de os motoristas nacionais percecionarem, maioritariamente, a exposição aos fatores de risco psicossocial como baixa (classificação em 58,6% das dimensões), suscitando uma incidência padrão aceitável e uma necessidade de intervenção a focalizar as dimensões de exposição moderada superior ou elevada.

5. Discussão de resultados

Após a apresentação dos resultados obtidos decorrentes da concretização do percurso metodológico desta investigação, importa, neste momento, refletir e analisar esses resultados, confrontando-os com outros estudos científicos já elaborados neste âmbito e equacionar possíveis estratégias de intervenção face à exposição aos riscos psicossociais nos contextos laborais analisados.

No que concerne à sensação de fadiga laboral manifestada antes e depois da jornada de trabalho, constata-se diferenças entre os dois grupos de motoristas, nos motoristas internacionais o nível de desgaste é tendencialmente superior, em que a fadiga pós-laboral atinge um nível classificado entre elevado e intolerável por 70% dos profissionais. Estes dados apurados, corroboram o estudo da European Transport Workers Federation (2021) que envolveu 2.800 condutores profissionais, segundo o qual dois terços dos motoristas de pesados de mercadorias sentem-se cansados quando conduzem.

Para esta realidade podem contribuir inúmeros fatores sobre os quais importa refletir, aferindo possíveis causas e estabelecendo prováveis correlações. Ambos os grupos participantes referem trabalhar mais horas do que o estipulado por lei, tendo por referência os últimos três meses. Os motoristas internacionais têm jornadas de trabalho mais longas que os motoristas que apenas realizam trajetos nacionais, situação que vai ao encontro do assinalado no estudo de Inoue e Vilela (2014) e do Inquérito Europeu sobre as Condições de Trabalho (EUROFOUND, 2010), onde se verificou que 24,6% dos trabalhadores portugueses trabalhavam mais do que as 40 horas legalmente instituídas (Costa & Santos, 2013).

Os níveis de fadiga podem ainda ser explicados pelo facto da média de idades dos motoristas internacionais ser ligeiramente mais elevada, situando-se em 47,4 anos face aos 43,4 anos de idade dos motoristas nacionais, e, por conseguinte, uma grande percentagem destes motoristas é casado (70%) e com filhos, e dedica em média mais horas às atividades domésticas que os motoristas de trajetos nacionais. As tarefas domésticas podem representar tensão para o profissional e um esforço adicional, principalmente se existir dificuldades em conciliar o trabalho e a vida familiar.

Silva et al. (2021) avaliaram a relação entre a perceção do Conflito Trabalho-Família (CTF) e o compromisso organizacional numa amostra de 139 motoristas portugueses, sinalizando altos níveis de perceção de CTF. Além disso, esse conflito correlacionou-se negativamente com a idade das crianças, o número de horas trabalhadas semanalmente e o compromisso organizacional, situação verificada também no estudo realizado.

Os resultados obtidos neste estudo face à dimensão CTF evidenciam que os motoristas nacionais possuem um nível de exposição baixo, enquanto nos motoristas internacionais a exposição assume-se como moderada. Esta realidade pode relacionar-se com o tipo de trajeto dos motoristas internacionais, que implica ausência por um período mais alargado do núcleo familiar.

No que concerne aos fatores com elevada exposição ao nível de risco e que implicam medidas imediatas de atuação por parte da equipa multidisciplinar de SST, os grupos inquiridos diferem, contudo, apresentam tendências semelhantes. Os motoristas que circulam apenas em território nacional, 73,4% dos inquiridos identificam as Exigências cognitivas ($M=3,67$) como fator de risco elevado para a sua saúde, por outro lado, os motoristas internacionais apresentam uma média de 3,57 e uma exposição ao risco moderada. Apesar destas discrepâncias na exposição ao risco, as médias são bastante semelhantes validando que em ambos os grupos as Exigências cognitivas são um aspeto na atividade.

Para os motoristas nacionais, o fato da condução ocorrer maioritariamente em meio urbano expõe estes motoristas a situações de imprevisibilidade e trânsito congestionado, causando stress na gestão dos tempos de entrega das mercadorias e no nível de satisfação dos clientes, bem como no cumprimento da legislação face aos períodos de descanso. Estes fatores conjugados podem conduzir a

uma Exigência cognitiva percecionada como elevada por parte dos motoristas nacionais, revelando-se um potencial risco para a saúde destes profissionais sendo a necessidade de intervenção irrefutável.

No caso dos motoristas internacionais, as exigências emocionais são a única dimensão cujo nível de exposição ao fator de risco psicossocial é elevada, envolvendo 80% dos inquiridos. Em contraponto, os motoristas nacionais apresentam uma exposição moderada às exigências emocionais, com apenas 40% dessa população a considerar essa uma dimensão como penalizadora. Estes resultados poderão estar relacionados com os longos períodos de ausência do núcleo familiar e social, bem como, as saudades sentidas aos mais variados níveis. Neste contexto, é ainda relevante que esta atividade se caracteriza por trajetos longos e frequentes de condução solitária, o que poderá acarretar problemas de saúde mental para o motorista (European Transport Workers Federation, 2021)

Focando, agora, a análise nas dimensões que representam uma exposição moderada em ambos os grupos de motoristas e nas quais as médias se destacam face às demais dimensões estudadas, evidenciam-se a Influência no trabalho e o Apoio social de colegas. Relativamente à Influência no trabalho, a incidência moderada em ambos o grupo evidencia a reduzida participação dos trabalhadores nos processos de organização e decisão no trabalho. A forma como o trabalho se encontra estruturado, não permite uma intervenção ativa dos trabalhadores na definição dos procedimentos produtivos, podendo dar origem a um progressivo sentimento de impotência e frustração. Apesar da condução profissional se tratar de uma área fortemente regulada, quer por legislação nacional como por regulamentos europeus, bem como pelo fato das tecnologias de gestão de frotas permitirem às empresas uma monitorização constante dos seus camiões, os motoristas devem ser envolvidos na organização do trabalho e na busca de soluções para os desafios laborais, pois eles são os protagonistas das situações e desafios enfrentados diariamente nas estradas.

De acordo com Alves (2014, citado por Neto, 2015), uma abordagem participativa acarretaria benefícios, quer para as empresas quer para os trabalhadores, na medida em que ao lhes ser facultada a possibilidade de identificarem perigos e outros problemas nas suas tarefas contribuindo para a sua resolução, conduziria à melhoria das condições de trabalho, ao aumento da satisfação laboral e à redução dos custos sociais e económicos com os acidentes de trabalho e as doenças profissionais.

No caso da dimensão do Apoio social de colegas relaciona-se com a frequência e a interajuda com os colegas de trabalho, com a disponibilidade dos colegas para a escuta ativa de problemas laborais e também, com a frequência com que os colegas abordam o desempenho laboral do profissional. Assim sendo, como esta dimensão foi classificada por ambas as tipologias de motoristas com um nível de exposição moderada, denotam-se problemas de relacionamento, de comunicação entre pares e de feedback em relação ao trabalho desempenhado, podendo constituir fatores geradores de insatisfação. Além disso, a ausência de ações e/ou palavras de estímulo que demonstrem reconhecimento em relação aos esforços e desempenhos positivos dos profissionais por parte dos pares, pode ter impactos na insegurança laboral percecionada pelo profissional (DGS,2021). Neste sentido, a criação de momentos de convívio e de interajuda entre colegas podem facilitar a comunicação de forma a suprimir esta lacuna nas empresas. Segundo Silva e Ferreira (2013), o apoio e feedback por parte de colegas tende a ajudar os indivíduos a superar as dificuldades, na medida em que têm maior probabilidade de serem capazes de gerir elevados níveis de pressão e exigências no contexto laboral.

Depois do exposto, constata-se que o panorama das condições psicossociais é tendencialmente positivo para ambos os grupos de condutores visto que, a exposição preocupante a fatores de risco psicossocial engloba apenas uma dimensão em cada tipologia de motoristas. No caso dos motoristas internacionais a exposição é tendencialmente moderada em 62,07% das dimensões estudadas. Por seu lado, nos motoristas nacionais 17 das 29 dimensões analisadas no inquérito foram classificadas como

de baixa exposição (58,6%). A explicação para estes resultados pode relacionar-se com o facto da empresa dedicada ao transporte nacional ser uma empresa que tenta melhorar continuamente o seu desempenho organizacional, adotando um do Sistema Integrado de Gestão tendo por base referenciais normativos internacionais: NP EN ISO 9001:2015 – gestão da qualidade; NP EN ISO 14001:2015 - gestão ambiental; ISO 45001:2018 – SST; ISO 39001:2017 – segurança rodoviária; HACCP e GMP+B4 (*Feed Safety Assurance*) - segurança alimentar; SQAS (*Safety & Quality Assessment for Sustainability*) – sustentabilidade de desempenho.

No sentido de colmatar as dimensões nas quais o nível de exposição ao risco atinge valores elevados ou moderados superiores é importante equacionar que se nada for efetuado, a tendência natural será que esses contextos de exposição se continuem a degradar, acarretando consequências negativas para a saúde e segurança dos profissionais, bem como para a segurança dos restantes utilizadores das vias rodoviárias, atingindo também a qualidade do desempenho organizacional. Por isso, de seguida, enumeram-se algumas propostas que se consideram benéficas para a redução/eliminação da exposição aos fatores de risco psicossocial e, conseqüentemente, a melhoria da saúde e segurança dos motoristas de veículos pesados de mercadorias:

- desenvolver o processo de avaliação de riscos psicossociais nas empresas, envolvendo todos os trabalhadores.
- conceber um sistema onde todos os colaboradores possam registar as suas sugestões e ideias, bem como participar mais diretamente na organização do trabalho;
- organizar de ações de formação que abordem temas relacionados com fatores de risco psicossocial e suas consequências, relações interpessoais, gestão de emoções e de stress, técnicas de relaxamento e estratégias de *coping*;
- reforçar o acompanhamento psicossocial dos motoristas;
- potenciar uma cultura *family-friendly* nas organizações, que reforcem as condições de gestão das exigências profissionais, familiares e sociais dos motoristas;
- desenvolver e incentivar a prática de momentos de descontração e relacionamento social para que os motoristas se conheçam para além da dimensão profissional, reforçando o sentimento de pertença e de espírito de equipa.

6. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu constatar que nos contextos laborais contemporâneos é essencial que as equipas de SST não descorem os riscos psicossociais, em detrimento dos riscos laborais clássicos, assumindo-se como imperativo a incorporação de práticas de prevenção e gestão de riscos psicossociais nos diversos ambientes laborais (DGS, 2021). Ficou patente que a atividade de condução profissional de veículos pesados de mercadorias também comporta riscos psicossociais, que devem ser equacionados e integrados nas políticas de SST e na gestão das empresas com o envolvimento dos gestores de topo e uma clara definição de responsabilidades na hierarquia da empresa.

Apesar de no presente estudo apenas se ter efetuado uma incursão exploratória no que deve ser um plano de gestão de riscos psicossociais, tal como proposto por Neto (2015 e 2022), obteve-se uma caracterização perspetiva do ambiente psicossocial dos profissionais estudados, permitindo equacionar o panorama destes motoristas. Os resultados aferidos demonstram tendências comuns nos dois grupos, diferindo ligeiramente em algumas dimensões analisadas. Globalmente, o cenário é positivo, a tendência é de exposição baixa nos motoristas com rota nacional e de exposição moderada nos motoristas internacionais.

Apesar da diminuta existência de dimensões classificadas como de exposição elevada por parte dos motoristas, este estudo demonstra que, mesmo assim, devem ser adotadas medidas de prevenção e proteção necessárias e adequadas à eliminação, redução ou controlo dos riscos psicossociais, sendo necessário implementar mudanças a curto e médio prazo, que podem ser operacionalizadas segundo as recomendações e sugestões mencionadas anteriormente. Deve-se, igualmente, proceder à verificação da eficácia dessas medidas para introduzir processos de melhoria contínua, tendo em vista um desempenho organizacional seguro e saudável para os trabalhadores e para terceiros.

Este estudo acaba por corroborar a premissa que a implementação da regulamentação europeia e nacional relativa ao exercício profissional dos motoristas profissionais, sobretudo no que concerne à monitorização das horas de condução e aos períodos de repouso, não só protege os condutores profissionais e os outros utilizadores da estrada face à sinistralidade rodoviária, como, também, garante circunstâncias de trabalho adequadas, potenciando condições psicossociais mais favoráveis para os motoristas.

O desenvolvimento deste estudo enfrentou algumas limitações, nomeadamente, denotou-se que a investigação sobre esta temática é diminuta, quer no contexto nacional como internacional, existindo reduzida produção científica que se debruce especificamente sobre as condições psicossociais dos motoristas de veículos pesados de mercadorias. Com este projeto, demonstra-se a necessidade de um maior investimento na produção científica sobre este grupo profissional. Também importa vincar que a pesquisa realizada apenas se baseou numa pequena amostra, não permitindo generalizações das conclusões apresentadas.

De qualquer modo, pode-se afirmar que foram atingidos os objetivos propostos para este estudo, na medida em que se evidencia a presença de riscos psicossociais do trabalho associados ao exercício profissional dos motoristas que realizam trajetos nacionais, bem como nos que se dedicam a rotas internacionais, embora as incidências não assumam a mesma magnitude. Como sugestões futuras, propõe-se a realização de uma avaliação de riscos psicossociais completa e sistemática nas empresas participantes, envolvendo a globalidade dos trabalhadores. Esse procedimento facilitará a adoção de uma estratégia de gestão de risco mais abrangente, contribuindo para um panorama de exposição ao risco psicossocial ainda mais positivo. Por outro lado, assume-se como cientificamente relevante o desenvolvimento de uma investigação mais alargada e profunda sobre a incidência de riscos psicossociais no exercício profissional dos motoristas de pesados de mercadorias na sua generalidade.

7.Referências Bibliográficas

- ACT- Autoridade para as Condições de Trabalho (2014). *Segurança e Saúde no Trabalho da Condução Automóvel Profissional - Outros Instrumentos de Informação*. Retirado de [http://www.act.gov.pt/\(pt-PT\)/Campanhas/Campanhasrealizadas/SegurancaeSaudeTrabalhodaConducaoAutomovelProfissional/Documents/Programa Enquadrador_ConducaoAutomovelProfissional.pdf](http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Campanhas/Campanhasrealizadas/SegurancaeSaudeTrabalhodaConducaoAutomovelProfissional/Documents/Programa%20Enquadrador_ConducaoAutomovelProfissional.pdf)
- ACT (2016). *Segurança e Saúde no Trabalho da Condução Automóvel Profissional: Riscos profissionais e medidas preventivas*. Retirado de [https://www.act.gov.pt/\(pt-PT\)/Campanhas/Campanhasrealizadas/SegurancaeSaudeTrabalhodaConducaoAutomovelProfissional/Documents/Programa%20Enquadrador_ConducaoAutomovelProfissional.pdf](https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Campanhas/Campanhasrealizadas/SegurancaeSaudeTrabalhodaConducaoAutomovelProfissional/Documents/Programa%20Enquadrador_ConducaoAutomovelProfissional.pdf)
- ANSR- Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária (2019). *Relatório Anual de Segurança Rodoviária*. Retirado de <http://www.ansr.pt/Estatisticas/RelatoriosDeSinistralidade/Documents/2019/Relat%C3%B3rio%20Anual%20Sinistralidade%20Rodovi%C3%A1ria%202019.pdf>
- Associação Médica Mundial (2013). *Declaração de Helsínquia - Princípios éticos para a investigação médica em seres humanos*. Retirado de <http://ispup.up.pt/docs/declaracaode-helsinki.pdf>.

- Assembleia da República (2001). Resolução N.º 1/2001 de 03/01. Aprova, para ratificação, a Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da Biologia e da Medicina: Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina. Retirado de <http://www.arsalentejo.min-saude.pt/utentes/ces/Documents/Conven%C3%A7%C3%A3o%20de%20Oviedo.pdf>
- Assembleia da República (2014). Lei n.º 3/2014. Procede à segunda alteração à Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, que aprova o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. *Diário da República*, Série I, N.º 19, 554-591. Disponível em <https://dre.pt/pesquisa/-/search/571052/details/maximized>
- Banco de Portugal (2017a). Análise das empresas do setor dos transportes. Retirado de https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/estudos_da_cb_28_2017.pdf
- Banco de Portugal (2017b). Análise das empresas do setor dos transportes rodoviários de mercadorias. Retirado de https://antram.pt/attachments/upload/Eventos/17%20Congresso/Banco%20Portugal_Paula%20Casimiro.pdf
- Carvalho, J. (2012). *Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento*. Lisboa: Edições Sílabo.
- CIP- Confederação Empresarial de Portugal (2015). *Logística em Portugal*. Retirado de https://adfersit.pt/docs/tema_proj-prio_2020_ref-99.pdf
- Costa, L. & Santos, M. (2013). Fatores Psicossociais de Risco no Trabalho: Lições Aprendidas e Novos Caminhos. *International Journal on Working Conditions*, N.º 5, 39-58.
- Couto, G. & Brasileiro, V. (2014). *O Enfermeiro do Trabalho na Gestão de Saúde Ocupacional*. ANET e Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros. Tadinense-Artes Gráficas. Retirado de https://www.ordemenfermeiros.pt/media/8894/livroenfermagemtrabalhoos_vfinal_proteg.pdf
- Cunha, L., & Lacomblez, M. (2006). Mudanças no sector dos transportes em Portugal: que caminhos para a actividade de serviço público e para a preservação do interesse geral. *Laboreal*, N.º 2, (2), 26-37. Retirado de <http://laboreal.up.pt/revista/artigo.php?id=37t45nSU54711227854127:811>
- Dias, J. (2005). *Logística Global e Macrologística*. Lisboa: Edições Sílabo.
- DGS- Direção-geral para a Saúde (2021). *Guia técnico nº3: Vigilância da saúde dos trabalhadores expostos a fatores de risco psicossocial no local de trabalho*. Retirado de https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/pnso_guia3-pdf.aspx.
- EU-OSHA- Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (2018). *Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2)*. Retirado de https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2020/11/Management_of_psychosocial-risks_ESENER_2_report.pdf
- EU-OSHA (2022). *Riscos psicossociais no trabalho e stresse*. Retirado de <https://osha.europa.eu/pt/themes/psychosocial-risks-and-stress>
- EUROFOUND (2010). 5th European Working Conditions Survey, Database. Retirado de <http://www.data-archive.ac.uk/>.
- European Transport Workers' Federation (2021). *Driver fatigue in European road transport*. Retirado de <https://www.etf-europe.org/wp-content/uploads/2021/05/Driver-Fatigue-in-European-Road-Transport-Report.pdf>
- Eurostat (2022). Freight transport statistics - modal split. Retirado de https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Freight_transport_statistics_-_modal_split
- Fortin, M. (2009). *Fundamentos e etapas do processo de investigação*. Loures: Lusodidacta.
- Fuller, R. (2011). Driver control theory: From task difficulty homeostasis to risk allostasis. In B. Porter (Ed.), *Handbook of Traffic Psychology* (pp. 13-27). Retirado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123819840100025>
- Grande, C. & Neto, H (2021). Condições psicossociais de trabalho de enfermeiros e assistentes operacionais num serviço de internamento hospitalar. *CESQUA-Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 4, 61-82.

- IGAS- Inspeção Geral das Atividades em Saúde (2018). *Manual de Segurança e Saúde no Trabalho*. Retirado de [https://www.igas.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/Manual_Seguranca_e_saude_no_trabalho .pdf](https://www.igas.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/Manual_Seguranca_e_saude_no_trabalho.pdf)
- IMTT- Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (2010). *Manual de Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho*. Retirado de https://www.imtip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarioros/Documents/Manuais%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20Inicial%20Motoristas/Manual_Saude_Segur_Higie ne_FIA.pdf
- IMTT (2022). *Certificação de motoristas*. Retirado de <https://www.imtip.pt/sites/IMTT/Portugues/TransportesRodoviarioros/TransporteMercadorias/CertificacaodeMotoristas/Paginas/CertificacaodeMotoristas.aspx>
- Inoue, K. & Vilela, R. (2014). O poder de agir dos Técnicos de Segurança do Trabalho: conflitos e limitações. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, 136-149. Retirado de <https://doi.org/10.1590/0303-7657000074613>
- Leite, E. (2019). “*Eu queria conseguir ir até aos 60...*”: *Relações entre trabalho e envelhecimento no setor dos transportes de mercadorias perigosas*. Dissertação de Mestrado. Retirado de <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/123755/2/364693.pdf>
- Mesquita, S., Santos, C., Machado, L., & Macedo, K. (2016). Ergonomia, Psicodinâmica e Riscos. *ECOS – Estudos Contemporâneos da Subjectividade*, N°6(1), 136-149. Retirado de <http://www.periodicshumanas.uff.br/ecos/article/view/1823>
- Neto, H.V. (2013). *Questionário de Caracterização das Condições Psicossociais de Trabalho*. Documento pedagógico. V.N. Gaia: ISLA–Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia.
- Neto, H.V. (2014). Riscos psicossociais: conceptualização e dimensões analíticas. In H.V. Neto, J. Areosa, & P. Arezes (Eds). *Manual sobre Riscos Psicossociais no Trabalho (pp. 24-47)*. Porto: Civeri Publishing.
- Neto, H.V. (2015). Estratégias Organizacionais de gestão e intervenção sobre riscos psicossociais do trabalho. *International Journal on Working Conditions*, N.º 9, 1-21.
- Neto, H.V. (2022). *Sebenta da UC de Psicossociologia do Trabalho e Gestão dos Riscos Psicossociais*. V. N. de Gaia: ISLA-IPGT.
- OMS- Organização Mundial da Saúde (2021). *Plano Global, Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021-2030*. Retirado de https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/health-topics/road-traffic-injuries/global-plan-for-the-doa-of-road-safety-2021-2030-pt.pdf?sfvrsn=65cf34c8_33&download=true
- Ordem dos Psicólogos (2020a). *Linhas de Orientação para a Prática Profissional. Avaliação Psicológica de Condutores e Candidatos a Condutor*. Retirado de https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/lopp_avaliao_aao_psicologica_de_condutores_e_candidatos_a_condutor.pdf
- Ordem dos Psicólogos (2020b). *O Relatório O Custo do Stress e dos Problemas de Saúde Psicológica no Trabalho em Portugal*. Retirado de https://recursos.ordemdospsicologos.pt/files/artigos/o_custo_do_stress_e_dos_problemas_de_sa_de_psicol_gica_no_trabalho_em_portugal.pdf
- Parlamento Europeu e do Conselho (2006). Regulamento N° 561/2006 de 15/03. Relativo à harmonização de determinadas disposições em matéria social no domínio dos transportes rodoviários. *Jornal Oficial*, N° 102, Série L, 01-45. Retirado de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2006%3A102%3ATOC>
- Parlamento Europeu e do Conselho (2014). Regulamento (UE) N.º 165/2014, de 04/02. Relativo à utilização de tacógrafos nos transportes rodoviários. *Jornal Oficial*, C 43, 01-60. Retirado de <https://antram.pt/attachments/upload/Legisla%C3%A7%C3%A3o%20-%20base/REGULAMENTO%20165-2014docx.pdf>
- Parlamento Europeu (2022). *Fichas Temáticas sobre a União Europeia, política comum dos transportes: panorâmica*. Retirado de: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/123/politica-comum-dos-transportes-panoramica>
- República de Portugal (2005). Decreto-Lei n.50/2005 de 25/02. Estabelece as prescrições mínimas de segurança e de saúde para a utilização pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho. *Diário da República*, Série I-A de 25/02, N°40, 1766-1773. Retirado de <https://files.dre.pt/1s/2005/02/040a00/17661773.pdf>

- República de Portugal (2007). Decreto-Lei n.257/2007 de 16/06. Estabelece o regime jurídico da atividade de transporte rodoviário de mercadorias. *Diário da República*, Série I, N°135 de 16/06, 4482-4490. Retirado de <https://files.dre.pt/1s/2007/07/13500/0448204490.pdf>
- República de Portugal (2009a). Decreto-Lei n.º 126/2009, de 27/05. Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº2004/66/CE relativa à qualificação inicial e à formação contínua dos motoristas de determinados veículos rodoviários afectos ao transporte de mercadorias e de passageiros. *Diário da República*, Serie I, N°102, 3310 – 3319. Retirado de [0331003319.pdf](https://files.dre.pt/1s/2009/05/126009/000126009000102033103319.pdf) (dre.pt)
- República de Portugal (2009b). Decreto-Lei n.º 136/2009 de 05/06. Adaptação do regime jurídico de acesso à atividade e ao mercado do transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem. *Diário da República*, Série I de 05/06, 3503-3513. Retirado de <https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/136-2009-494226>
- República de Portugal (2019). Contrato coletivo entre a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias e outra e a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações. *Boletim do Trabalho e Emprego*, N.º 45, V.86, 4588-4746. Retirado de https://www.snesup.pt/wp-content/uploads/2019/12/Estatutos_SNESup_bte45_08dez2019.pdf
- Serafim, A., Campos, I., Cruz, R., & Rabuske, M. (2012). Riscos Psicossociais e Incapacidade do Servidor Público: Um Estudo de Caso. *Psicologia: Ciência e Profissão*, N°32(3), 686–705. Retirado de <https://psycnet.apa.org/record/2013-20872-011>
- Silva, C., Amaral, V., Pereira, A., Bem-haja, P., Pereira, A., Rodrigues, V., Cotrim, T. Silvério, J. & Nossa, P. (2011). *Copenhagen Psychosocial Questionnaire-COPSOQ. Portugal e Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa Versão Portuguesa*. Retirado de https://aciff.pt/uploads/Copenhagen%20psychosocial%20questionnaire_COPSOQ.pdf
- Silva, C., Bem-haja, P., Amaral, V., Pereira, A. (2014). Versão Portuguesa do Copenhagen Psychosocial Questionnaire –COPSOQ II. In H.V. Neto, J. Areosa, & P. Arezes (Eds). *Manual sobre Riscos Psicossociais no Trabalho* (pp. 347-369). Porto: Civeri Publishing.
- Silva, C. & Ferreira, M. (2013). Dimensões e Indicadores da Qualidade de Vida e do Bem-Estar no Trabalho. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, N°29 (3), 331-339. Retirado de <https://www.scielo.br/j/ptp/a/sQvTWxmcm68d88XjWg8yxMH/?format=pdf&lang=pt>
- Silva, I., Pinto, C., Santos, G., Oliveira, A. & Veloso, A. (2021) Work-family conflict, perceived organisational support and organisational commitment among Portuguese freight drivers. *International Journal on Working Conditions*, N°22, 80-98. Retirado de https://ricot.com.pt/artigos/1/IJWC.18_Casaleiro%20et%20al._p.83.97.pdf
- Silva, M. (2011). *Segurança Rodoviária - Do Condutor à Avaliação da Satisfação do Cliente*. Relatório de Estágio de Mestrado. Retirado de <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/116427/2/296077.pdf>
- Theeuwes, J. (2002). Sampling information from the road environment. In R. Fuller & J. A. Santos (Eds.), *Human factors for highway engineers* (pp. 131-145). Retirado de <https://trid.trb.org/view/708720>
- Vilelas, J. (2017). *Investigação: O Processo de Construção do Conhecimento*. Lisboa: Edições Sílabo.
- Wioland, L. (2013). Ergonomic analyses within the French transport and logistics sector: First steps towards a new “act elsewhere” prevention approach. *Accident Analysis & Prevention*, N°59, 213–220. Retirado de <https://doi.org/10.1016/j.aap.2013.05.007>